

SynSICRIS

Kriterien-Set

**Wirkungspotenziale
von Forschungsprojekten bewerten**

Arbeitspapier

SynSICRIS Kriterien-Set

Wirkungspotenziale von Forschungsprojekten bewerten

Stand 08 / 2024

Autoren: Wolf, Birge; Moser, Andrea; Kühn; David, Michaelis, Thorsten; Lange, Doris

SynSICRIS
Universität Kassel
Nordbahnhofstraße 1a
37213 Witzenhausen
Telefon: +49 5542-98 1536
Email: mail@synsicris.de
Email: birge.wolf@uni-kassel.de
Email: thorsten.michaelis@uni-kassel.de
<https://www.uni-kassel.de/forschung/synsicris/>

Creative Commons Attribution 4.0 International

The Creative Commons Attribution license allows re-distribution and re-use of a licensed work on the condition that the creator is appropriately credited.

© SynSICRIS, Universität Kassel. Wolf, Birge; Moser, Andrea; Kühn; David, Michaelis, Thorsten; Lange, Doris

1 Inhalt

Kontext und Übersicht des Kriterien-Sets	4
Dimension Wissenschaftliche Integrität	9
Dimension Ethische Reflexion	12
Dimension Geschlechtergerechtigkeit	14
Dimension Wissensintegration zur Lösungsentwicklung	16
Dimension Transferaktivitäten	20
Dimension Innovations- und Lösungsentwicklung	23
Dimension Stärkung der Innovationsfähigkeit	28
Dimension Reflexion der Nachhaltigkeitswirkungen	30
Dimension Wirkungsabschätzung zur Nachhaltigkeit	32

Kontext und Übersicht des Kriterien-Sets

Hintergrund

Die Forschungsförderung zielt zunehmend darauf ab, dass Forschung und Entwicklung zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen beitragen. Forschungsergebnisse sollen zu Innovationen oder zur Umsetzung von Lösungen und Veränderungen führen und damit zu nachhaltiger Entwicklung beitragen.

Gesellschaftlicher Impact ist gewünscht, aber nur begrenzt messbar. Aufgrund der Ergebnisoffenheit von Forschung und der Komplexität von Innovationssystemen lässt sich Impact nur mit Zeitverzug und inhaltlich begrenzt erfassen. Zudem ist die Zuordnung zu einzelnen Forschungsvorhaben und die Fairness der Bewertung gegenüber den Forschenden problematisch.

Das vorliegende Kriterien-Set fokussiert deshalb darauf, Wirkungspotenziale abzuschätzen. Damit liegen zeitnah Ergebnisse vor, die für Steuerungsprozesse in der Förderung und Programmevaluationen sowie für Optimierungsprozesse nutzbar sind. Es kann eine faire Bewertung von Forschenden und Projekten erfolgen, die dann auch in der Reputation berücksichtigt werden kann.

Bewertungskriterien für die Vielfalt von Forschung und Entwicklung

Die von uns entwickelten Bewertungskriterien sind so konzipiert, dass sie die Vielfalt der verschiedenen Projekttypen, Innovationen und Förderprogramme berücksichtigen. Das Kriterien-Set beinhaltet daher verschiedene Wege, wie Forschung wirksam werden kann.

Zentral ist dabei das Konzept produktiver Interaktionen zwischen der Forschung und außerwissenschaftlichen Stakeholdern, die direkt und indirekt stattfinden können und eine unabdingbare Voraussetzung für die Entwicklung von Wirkungen sind. Dieser Ansatz wurde inhaltlich und prozessorientiert um den Diskurs zu Responsible Research and Innovation und Kriterien aus der transdisziplinären Forschung, Innovationsforschung, Wissens- und Technologietransfer sowie Nachhaltigkeitsbewertung und Technikfolgenabschätzung ergänzt.

Das Kriterien-Set führt neun Dimensionen zusammen, die Interaktionen, Reflexivität, eine Bewertung der Outcomes und potenziellen gesellschaftlichen Wirkungen miteinander verbinden. Damit können Wirkungspotenziale von Forschungsprojekten transparent, standardisiert und fundiert abgeschätzt werden.

Verknüpfung mit dem Monitoring-Tool

Das Kriterien-Set und das SynSICRIS-Monitoring-Tool wurden inhaltlich aufeinander abgestimmt. Im SynSICRIS-Tool werden projektbegleitend Daten zu Interaktionen, Reflexion, Outcomes und potenziellen Wirkungen erfasst und stehen dann für die Bewertung der Kriterien durch Gutachtende zur Verfügung.

Die Kriterien sind grundsätzlich auch ohne das Monitoring-Tool nutzbar, jedoch kann dann nicht gewährleistet werden, dass alle benötigten Informationen vorliegen.

Dimensionen des Kriterien-Sets

Übersicht der Kriterien

Wissenschaftliche Integrität

- 1 Relevanz
- 2 Berücksichtigung des aktuellen Forschungsstandes
- 3 Methodik
- 4 Erfüllung Fachspezifische Anforderungen
- 5 Reproduzierbarkeit
- 6 Vollständigkeit
- 7 Quellenangaben
- 8 Transparenz

Ethische Integrität

- 9 Adäquate Auswahl ethischer Aspekte
- 10 Frühzeitige Reflexion
- 11 Angemessener Umgang
- F1 Filter: Erhebliche ethische Aspekte
- 12a Vertiefte Reflexion
- 13a Berücksichtigung verschiedener Perspektiven

Geschlechtergerechtigkeit

- 14 Berücksichtigung der Geschlechtergerechtigkeit
- 15 Frühzeitige Reflexion
- 16 Gleichstellungsmaßnahmen
- 17 Ausgewogenheit der Geschlechterverhältnisse

Wissensintegration zur Lösungsentwicklung

- 18 Integration relevanter Disziplinen
- 19 Zeitgerechte Zusammenarbeit (Forschungsfeld)
- 20 Format der Interaktionen (Forschungsfeld)
- 21 Integration relevanter Handlungsfelder
- 22 Frühzeitige Zusammenarbeit (Handlungsfeld)
- 23 Format der Interaktionen (Handlungsfeld)
- 24 Ergebnisse beinhalten Wissensintegration
- F2 Filter: Adaptivität
- 25a Adaptivität

Transferaktivitäten

- F3 Filter: Schutzrecht (JA / NEIN)
- 26a Schutzrechtstrategie
- 27a Open Access (außerhalb des Schutzrechts)
- 28a Zielgruppenorientierung (außerhalb des Schutzrechts)
- 29a Multiplikatoren (außerhalb des Schutzrechts)
- 27b Open Access
- 28b Zielgruppenorientierung
- 29b Multiplikatoren / Vermittler / Key Stakeholder

Innovations- und Lösungsentwicklung

- 30 Grad der Neuheit
- 31 Effizienz
- 32 Praktikabilität und Anschlussfähigkeit
- 33 Voraussetzungen
- 34 Etablierungsmöglichkeiten
- 35 Identifizierung von Defiziten
- 36 Fortschritte der Anwendbarkeit
- F4 Filter: unzureichende Anwendbarkeit
- 37a Kommunikation unzureichender Anwendbarkeit
- 38 Mehrwert für Nutzer
- 39 Innovationsentwicklung

Stärkung der Innovationsfähigkeit

- 40 Kompetenzfördernde Interaktionen
- 41 Organisationsübergreifender Austausch
- 42 Offene Innovationsnetzwerke

Reflexion der Nachhaltigkeitswirkungen

- 43 Frühzeitige Reflexion
- 44 Systemorientierung
- 45 Reflexion negativer Nebenwirkungen
- 46 Reflexion positiver Wirkungen
- 47 Transdisziplinäre Folgenabschätzung

Wirkungsabschätzung zur Nachhaltigkeit

- 48 Risikoabschätzung (Nachhaltigkeit)
- 49 Potenzialabschätzung (Nachhaltigkeit)
- 50 Reduktion negativer Nebenwirkungen
- 51 Optimierung positiver Wirkungen
- 52 Reduktion von Zielkonflikten

Allgemeine Hinweise

Zur Anwendung des Kriterien-Sets mit dem SynSICRIS-Monitoring-Tool:

Um einen schnellen Überblick zu gewinnen, ist es am effektivsten, sich den Verbund durch den Wirkungspfad zu erschließen. Der Wirkungspfad ist das zentrale Element des Monitoring-Tools und stellt die Leistungen des Projektverbundes übersichtlich dar. Gleichzeitig gibt er Aufschluss über die Wirkungsorientierung. Des Weiteren können Sie sich über die Navigationsleiste einarbeiten.

Orientierungshilfe im Kriterien-Set

Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, gibt es verschiedene Hilfetexte und Pfadangaben. Vor jedem Frageblock gibt es beispielsweise in einem kurzen Abschnitt Hinweise, welche Bereiche zur Begutachtung der daran anschließenden Kriterien besonders wichtig sind.

Zudem gibt es im Kriterien-Set selbst Hilfetexte und Pfadangaben. Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft einen Ausschnitt aus dem Kriterien-Set und soll über das Schema der gegebenen Hilfetexte und Pfadangaben informieren.

Dieses Kriterium sollen Sie begutachten bzw. einschätzen.

In diesem Textfeld können Sie beispielsweise Gedanken als Notizen festhalten oder Kommentare und Begründungen für Ihre Bewertung vermerken.

Zeitgerechte Zusammenarbeit (Forschungsfeld)						
19	Die Interaktionen mit verschiedenen Disziplinen / Forschungsfeldern, fanden frühzeitig und kontinuierlich statt.	Trifft nicht zu <input type="checkbox"/>	Trifft eher nicht zu <input type="checkbox"/>	Teils/ Teils <input type="checkbox"/>	Trifft eher zu <input type="checkbox"/>	Trifft zu <input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:	<ul style="list-style-type: none"> Navigation: Arbeiten - Kooperation / Partizipation / Austauschprozesse - (<i>Öffnen Sie hierzu bitte die einzelnen Einträge und schauen Sie den ‚Zeitraum‘ und die ‚Häufigkeit‘ unter dem Abschnitt ‚Art‘ an.</i>) Navigation: Arbeiten - Veranstaltungen - (<i>Filtern Sie mit dem Button "Diagramm ein/ausblenden" nach ‚Format‘.</i>) Wirkungspfad: Beschreibung - (<i>Lesen Sie bitte den Eintrag im Feld ‚Beschreibung‘ unter dem Wirkungspfad.</i>) 					

Der Pfad soll Ihnen die Suche nach den für die Begutachtung des Kriteriums relevanten Bereichen erleichtern. Der Pfad gibt an, welche „Buttons“ Sie in welcher Reihenfolge im Monitoring-Tool auswählen müssen, um potenziell relevante Einträge zu finden.

Kursiv geschriebene Textteile stellen keine eigentliche Pfadangabe dar, sondern sollen Ihnen einen Hinweis darauf geben, was zu beachten ist bzw. was Sie machen können.

Dimension Wissenschaftliche Integrität

Bitte verschaffen Sie sich zunächst einen Überblick über den Wirkungspfad und legen Sie einen besonderen Fokus auf Säule ‚3 Interaktionen und Transfer‘.

- Navigation: Ergebnisse – Veröffentlichungen
- Navigation: Hintergrund - Stand des Wissens / Problemstellung

Relevanz						
1	Kontext und Relevanz der Forschungsfrage / Projektziel sind schlüssig.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:		•				
Pfad:		<p><i>Bitte vergleichen Sie die Ausführung zum Stand des Wissens mit dem Beschreibungsfeld unter dem Wirkungspfad.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Hintergrund - Stand des Wissens / Problemstellung • Wirkungspfad: Beschreibungsfeld unter dem Wirkungspfad • Navigation: Anwendung & Wirkungen - Anwendung einer Lösung / Veränderung / Innovation (<i>Bitte vergleichen Sie die Forschungsfrage mit den Einträgen in Säule 2 und Säule 4 im Wirkungspfad. Tragen diese zur Beantwortung der Forschungsfrage bei?</i>) • Navigation: Ziele - Wissenschaftlich-technische Arbeitsziele • Navigation: Ziele - Ziele für Interaktion und Transfer 				

Berücksichtigung des aktuellen Forschungsstandes						
2	Der aktuelle Forschungsstand wurde umfassend berücksichtigt.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Hintergrund - Stand des Wissens / Problemstellung • Navigation: Verbund-Informationen - (<i>Hier die Datei Material & Methoden herunterladen</i>) 				

Methodik						
3	Die methodische Vorgehensweise wurde umfassend offengelegt.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Ergebnisse – Veröffentlichungen <i>In einigen Fällen sind eventuell keine Publikationen vorhanden. Sollte dies der Fall sein betrachten Sie bitte die Einträge in folgenden Bereichen:</i> • Navigation: Verbund-Informationen – (Hier die Datei Material & Methoden herunterladen) • Sofern keine Publikationen bzw. Veröffentlichungen vorhanden sind, begutachten Sie bitte ob in den folgenden beiden Bereichen Angaben zur methodischen Vorgehensweise gemacht wurden. • Navigation: Arbeiten – Arbeitspakete • Navigation: Arbeiten – Aufgaben 				

Erfüllung Fachspezifische Anforderungen						
4	Die angewendeten Methoden entsprechen den fachspezifischen Anforderungen.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Ergebnisse -Veröffentlichungen – (Wurde ein Peer Review durchgeführt?) • Navigation: Verbund-Informationen - (Hier die Datei Material & Methoden herunterladen) • In einigen Fällen sind eventuell keine Publikationen vorhanden. Wenn dies der Fall ist, sehen Sie sich bitte die Einträge in den folgenden Bereichen an: • Navigation: Arbeiten - Arbeitspakete • Navigation: Arbeiten - Aufgaben 				

Reproduzierbarkeit						
5	Die Forschenden haben eine Reproduktion und Nachnutzung der Daten (auch Organisationen, Materialien, Software) sichergestellt.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Ergebnisse - Gegenstand / Material - Verwendung und Zugänglichkeit für Dritte • Navigation: Ergebnisse - Forschungsdaten • Navigation: Ergebnisse - Veröffentlichungen • Navigation: Verbund-Informationen - Forschungsdaten - Forschungsdatenmanagementplan - (Überprüfen Sie hierzu bitte, ob ein Forschungsdatenmanagementplan im Bereich Verbund-Informationen hochgeladen wurde. Wenn dies der Fall ist, können sie diesen als PDF downloaden) 				

Vollständigkeit						
6	Die Forschungsergebnisse wurden vollständig beschrieben.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Ergebnisse - Veröffentlichungen • Navigation: Ergebnisse - Forschungsergebnisse - <i>(Bitte vergleichen Sie die Ergebnisse in den Publikationen oder in den hochgeladenen Ergebnisberichten mit den in Material und Methoden beschriebenen Forschungsarbeiten.)</i> 				

Quellenangaben						
7	In Veröffentlichungen wurden Quellen und Literaturangaben vollständig angegeben.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<p><i>Um diese Frage zu beantworten, können Sie auch eine Plagiatsprüfungssoftware zur Prüfung der Veröffentlichungen nutzen.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Ergebnisse - Veröffentlichungen 				

Transparenz						
8	Die Herkunft aller verwendeten Daten, Organismen, Materialien und Software wurde vollständig angegeben.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Ergebnisse - Veröffentlichungen <i>In einigen Fällen sind eventuell keine Publikationen vorhanden. Wenn dies der Fall ist, sehen Sie sich bitte die Einträge in den folgenden Bereichen an:</i> • Navigation: Verbund-Informationen - <i>(Hier die Datei Material & Methoden herunterladen)</i> • Navigation: Arbeiten - Arbeitspakete • Navigation: Arbeiten - Aufgaben 				

Dimension Ethische Reflexion

Bitte verschaffen Sie sich zunächst einen Überblick über die Einträge in folgendem Bereich.

- Navigation: Reflexionen - Ethische Reflexion

Adäquate Auswahl ethischer Aspekte		Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
9	Für das Forschungsvorhaben wurden die relevanten ethischen Aspekte reflektiert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:		•				
Pfad:		• Navigation: Reflexionen - Ethische Reflexion				

Frühzeitige Reflexion		Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
10	Ethische Reflexion fand frühzeitig (Antragstellung / Projektbeginn) statt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		• Navigation: Reflexionen - Ethische Reflexion - <i>(Bitte beachten Sie alle Einträge in diesem Bereich, inklusive etwaiger verschiedener Versionierungen. Bitte beachten Sie zudem folgende Fragen: Gab es von Seiten des Projektträgers Vorgaben bezüglich der ethischen Reflexion? War es vorgegeben, die Reflexion zu Beginn durchzuführen?)</i>				

Angemessener Umgang		Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
11	Relevante ethische Aspekte werden angemessen gehandhabt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Reflexionen - Ethische Reflexion • Navigation: Arbeiten – Veranstaltungen • Navigation: Arbeiten - Kooperation / Partizipation / Austauschprozesse • Navigation: Verbund-Informationen - <i>(Laden Sie bitte (sofern vorhanden) die Datei Material & Methoden herunterladen)</i> • Navigation: Arbeiten – Arbeitspakete • Navigation: Ergebnisse - Veröffentlichungen 				

F1	Filter: Erhebliche ethische Aspekte					
	Werden innerhalb des Forschungsprojektes in einem besonderen Ausmaß ethische Aspekte berührt? (Ja / Nein)	Ja				Nein
		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:	<p><i>Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen nicht nur im Hinblick auf ethische Reflexion, sondern auch anhand eines umfassenden Überblicks über das gesamte Projekt und das Themenfeld im Vergleich zu anderen Projekten. ‚Besonders Ausmaß‘ bedeutet, dass negative Folgen und Risiken besonders stark sind oder besonders viele Bereiche/Personen betreffen.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Reflexionen - Ethische Reflexion 					

Nur wenn Kriterium F1 mit "Ja" beantwortet wurde, sind die Kriterien 12 und 13 zu beantworten.

12a	Vertiefte Reflexion					
	Nur wenn F1 mit „Ja“ beantwortet: Sensible ethische Aspekte wurden im Projektverlauf vertieft reflektiert.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>				
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:	<ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Arbeiten - Kooperation / Partizipation / Austauschprozesse - (<i>Filtern Sie mit dem Button "Diagramm ein/ausblenden" nach 'Ziele'.</i>) 					

13a	Berücksichtigung verschiedener Perspektiven					
	Nur wenn F1 mit „Ja“ beantwortet: Unterschiedliche Perspektiven und das gesellschaftspolitische Konfliktpotenzial wurden bei der Reflexion über sensible ethische Aspekte berücksichtigt.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>				
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:	<p><i>Berücksichtigen Sie hier insbesondere unterschiedliche Interessen und ethische Haltungen. Besonders anzuerkennen ist, wenn sich die Forschenden in Dialogprozessen mit Akteuren unterschiedlicher, insbesondere kritischer Haltungen auseinandergesetzt haben. Bitte beurteilen Sie, ob dies in den folgenden Bereichen stattgefunden hat.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Reflexionen - Ethische Reflexion • Navigation: Arbeiten - Kooperation / Partizipation / Austauschprozesse • Navigation: Akteursgruppen - (<i>Filtern Sie mit dem Button "Diagramm ein/ausblenden" nach dem ‚Tätigkeitsbereich‘ der Akteursgruppen.</i>) • Navigation: Arbeiten - Veranstaltungen - (<i>Filtern Sie mit dem Button "Diagramm ein/ausblenden" nach ‚Ziel‘.</i>) 					

Dimension Geschlechtergerechtigkeit

Bitte verschaffen Sie sich zunächst einen Überblick über die Einträge in folgendem Bereich.

- Navigation: Reflexionen - Reflexion der Geschlechtergerechtigkeit

Berücksichtigung der Geschlechtergerechtigkeit						
14	Im Projekt wurden alle Aspekte der Geschlechtergerechtigkeit angemessen berücksichtigt.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		• Navigation: Reflexionen - Reflexion der Geschlechtergerechtigkeit				

Frühzeitige Reflexion						
15	Aspekte der Geschlechtergerechtigkeit wurden frühzeitig (Antragstellung / Projektbeginn) reflektiert.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		• Navigation: Reflexionen - Reflexion der Geschlechtergerechtigkeit - <i>(Um festzustellen, ob geschlechtsbezogene Aspekte frühzeitig berücksichtigt wurden, können Sie die verschiedenen Versionierungen betrachten.)</i>				

Gleichstellungsmaßnahmen						
16	Im Forschungsprojekt wurden angemessene Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter bei den Beschäftigten umgesetzt.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		• Navigation: Reflexionen - Reflexion der Geschlechtergerechtigkeit - <i>(Als Beschäftigte zählen nur Personen bzw. Mitarbeitende aus dem Verbund.)</i>				

Ausgewogenheit der Geschlechterverhältnisse						
17	Das Geschlechterverhältnis im Projekt war im Hinblick auf die personellen Möglichkeiten des Themengebietes ausgewogen.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Reflexionen - Reflexion der Geschlechtergerechtigkeit - <i>(Bitte schätzen Sie hierzu ein ob die gemachten Angaben plausibel sind.)</i> 				

Dimension Wissensintegration zur Lösungsentwicklung

Bitte verschaffen Sie sich zunächst einen Überblick über den Wirkungspfad und legen Sie einen besonderen Fokus auf Säule ‚3 Interaktionen und Transfer‘.

- Wirkungspfad: 3 Interaktionen und Transfer - Ziele für Interaktionen und Transfer (*Bitte betrachten Sie die Einträge in der zweiten Ebene*).

In den nachfolgenden Kriterien wird der Begriff „Handlungsfeld“ verwendet. Als Handlungsfeld sind hierbei Bereiche gemeint, die an Problem und Lösung beteiligt sind (gesellschaftliche / wirtschaftliche / politische Bereiche). Dazu gehören beispielsweise Schulen, Konsumenten, Landwirtschaftliche Betriebe, bestimmte Wirtschaftsbereiche oder politische Entscheidungsträger.

18		Integration relevanter Disziplinen				
Im Projekt wurde Wissen aus den für die Problemlösung relevanten Disziplinen / Forschungsfeldern integriert.		Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Wirkungspfad: 3 Interaktionen und Transfer - Ziele für Interaktionen und Transfer - (<i>Schauen Sie sich bitte alle Einträge auch in der zweiten Ebene zu 'Zielen für Interaktionen und Transfer an.'</i>) • Navigation: Beteiligte Organisationen - Beteiligte - (<i>Bitte Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Beteiligten im Projekt.</i>) • Navigation: Beteiligte Organisationen - Projektpartner / Ausführende Stelle(n) - (<i>Bitte Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Projektpartner und Ausführende Stellen.</i>) • Navigation: Verbund-Informationen - (<i>Laden Sie bitte, die Datei Material & Methoden herunterladen.</i>) • Navigation: Hintergrund - Stand des Wissens / Problemstellung - (<i>Zusätzlich können Sie hier unter ‚Navigation: Verbund-Informationen‘ die Datei ‚Stand des Wissens herunterladen‘.</i>) • Navigation: Kooperationspartner / Unterauftragnehmer • Navigation: Arbeiten – Veranstaltungen 				

19		Zeitgerechte Zusammenarbeit (Forschungsfeld)				
Die Interaktionen mit verschiedenen Disziplinen / Forschungsfeldern, fanden frühzeitig und kontinuierlich statt.		Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Arbeiten - Kooperation / Partizipation / Austauschprozesse - (<i>Öffnen Sie hierzu bitte die einzelnen Einträge und schauen Sie den ‚Zeitraum‘ und die ‚Häufigkeit‘ unter dem Abschnitt ‚Art‘ an.</i>) • Navigation: Arbeiten - Veranstaltungen - (<i>Filtern Sie mit dem Button "Diagramm ein/ausblenden" nach ‚Format‘.</i>) • Wirkungspfad: Beschreibung - (<i>Lesen Sie bitte den Eintrag im Feld ‚Beschreibung‘ unter dem Wirkungspfad.</i>) 				

Format der Interaktionen (Forschungsfeld)						
20	Das Format der Interaktionen im Projekt, war geeignet Wissen aus den verschiedenen Disziplinen / Forschungsfeldern zu integrieren.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Arbeiten - Kooperation / Partizipation / Austauschprozesse - (Klicken Sie den Button „Diagramm anzeigen/verbergen“ und lassen Sie sich unter ‚Ziel‘ die verschiedenen Ziele der Kooperation / Partizipation / Austauschprozesse darstellen.) • Navigation: Arbeiten - Veranstaltungen - Ziele der Veranstaltung - (Klicken Sie den Button „Diagramm anzeigen/verbergen“ und lassen Sie sich unter ‚Ziel‘ die verschiedenen Ziele der Veranstaltungen darstellen.) 				

Integration relevanter Handlungsfelder						
21	Im Projekt wurde Wissen aus den für die Problemlösung relevanten Handlungsfeldern integriert.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Wirkungspfad: 3 Interaktionen und Transfer - Ziele für Interaktionen und Transfer - (Bitte betrachten Sie alle Einträge auch in der zweiten Ebene zu ‚Zielen für Interaktionen und Transfer‘.) • Navigation: Arbeiten - Kooperation / Partizipation / Austauschprozesse • Navigation: Beteiligte Organisationen - Beteiligte - (Bitte Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle im Projekt Beteiligten.) • Navigation: Beteiligte Organisationen - Projektpartner / Ausführende Stelle(n) - (Bitte Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Projektpartner und Ausführende Stellen.) • Navigation: Verbund-Informationen - (Laden Sie bitte, sofern vorhanden, die Datei Material & Methoden herunterladen.) • Navigation: Hintergrund - Stand des Wissens / Problemstellung - (Zusätzlich können Sie hier unter ‚Navigation: Verbund-Informationen‘ die Datei ‚Stand des Wissens herunterladen‘.) • Navigation: Kooperationspartner / Unterauftragnehmer • Navigation: Arbeiten - Veranstaltungen 				

Frühzeitige Zusammenarbeit (Handlungsfeld)						
22	Die Interaktionen mit den relevanten Handlungsfeldern, fanden frühzeitig und kontinuierlich statt.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Arbeiten - Kooperation / Partizipation / Austauschprozesse - (<i>Öffnen Sie bitte die einzelnen Einträge und schauen Sie den ‚Zeitraum‘ und die ‚Häufigkeit‘ unter dem Abschnitt ‚Art‘ an.</i>) • Navigation: Arbeiten - Veranstaltungen - (<i>Filtern Sie mit dem Button "Diagramm ein/ausblenden" nach ‚Format‘.</i>) • Wirkungspfad: Beschreibung - (<i>Lesen Sie bitte den Eintrag im Feld ‚Beschreibung‘ unter dem Wirkungspfad.</i>) 				

Format der Interaktionen (Handlungsfeld)						
23	Das Format der Interaktionen im Projekt war geeignet, Wissen aus den relevanten Handlungsfeldern zu integrieren.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Arbeiten - Kooperation / Partizipation / Austauschprozess • Navigation: Arbeiten - Veranstaltungen - Ziele der Veranstaltung - (<i>Filtern Sie mit dem Button „Diagramm anzeigen/verbergen“ und lassen Sie sich die ‚Ziele‘ der Veranstaltungen darstellen.</i>) 				

Ergebnisse beinhalten Wissensintegration						
24	Die Wissensintegration (Forschungs- und Handlungsfeld) ist in den Ergebnissen eindeutig zu erkennen.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Ergebnisse - Forschungsergebnisse • Navigation: Ergebnisse - Veröffentlichungen • Navigation: Ergebnisse - Gegenstand / Material • Navigation: Ergebnisse - Forschungsdaten 				

Filter: Adaptivität						
F2	Gab es im Verlauf des Projekts wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen oder unerwartete Zwischenergebnisse und Informationslagen?	Ja				Nein
		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Anwendung & Wirkung - Patent / Gebrauchsmuster - (Bei jeder Art von Schutzrechtsanmeldung bzw. dem anstreben einer Anmeldung kann dieses Kriterium mit "Ja" zu beantwortet werden.) 				

Nur wenn Kriterium F2 mit "Ja" beantwortet wurde, ist Kriterium 25a zu beantworten.

Adaptivität						
25a	Nur wenn F2 mit „Ja“ beantwortet: Im Projekt erfolgte eine flexible Anpassung der Arbeiten auf veränderte Rahmenbedingungen und Informationslagen.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<p><i>Bitte begutachten Sie mittels der Versionierungen die Unterschiede zwischen Antrag und Endbericht in den folgenden Bereichen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wirkungspfad: 4 Anwendung (Möglichkeiten) - (Zwischen-) Ergebnis / Problem • Wirkungspfad: 1 Hintergrund - Rahmenbedingungen • Navigation: Arbeiten - Kooperation / Partizipation / Austauschprozesse • Navigation: Arbeiten - Arbeitspakete 				

Dimension Transferaktivitäten

Zur Beurteilung einiger der folgenden Kriterien ist es notwendig, dass Sie sich für Einschätzungen unterschiedliche Kategorien im Monitoring-Tool anschauen und Inhalte vergleichen.

Filter: Schutzrecht					
F3	Wurde vom Projekt eine Schutzrechtsanmeldung (Patent, Gebrauchsmuster) angestrebt bzw. durchgeführt?	Ja			Nein
		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:					
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Anwendung & Wirkung - Patent / Gebrauchsmuster - <i>(Bei jeder Art von Schutzrechtsanmeldung bzw. dem anstreben einer Anmeldung kann dieses Kriterium mit "Ja" zu beantwortet werden.)</i> 			

Nur wenn Kriterium F3 mit "Ja" beantwortet wurde, sind die Kriterien 26a bis 29a zu beantworten.

Schutzrechtstrategie						
26a	Nur wenn F3 mit „Ja“ beantwortet: Die Forschenden haben plausibel dargelegt, dass Schutzrechtsanmeldungen eine geeignete Strategie sind, zu einer späteren Nutzung der Ergebnisse beizutragen.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<p><i>Prüfen Sie im weiteren Verlauf, ob eine überzeugende Strategie für die Eigenverwendung vorliegt oder ob die Wahrscheinlichkeit einer Nutzung durch Lizenzvergabe oder Verkauf erhöht werden kann.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Anwendung & Wirkung - Patent / Gebrauchsmuster • Navigation: Anwendung & Wirkungen - Mögliche Lösung / Veränderung / Innovation 				

Open Access (außerhalb des Schutzrechts)						
27a	Nur wenn F3 mit „Ja“ beantwortet: Alle Ergebnisse die nicht vom Schutzrecht betroffen sind, wurden dauerhaft, kostenfrei und ohne Zugangssperren öffentlich zugänglich gemacht.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Arbeiten - Veranstaltungen - Ziele der Veranstaltung - (Klicken Sie den Filter-Button „Anzeigen/Verbergen“ und setzen Sie den Filter unter dem Button auf ‚Ziel‘.) • Navigation: Arbeiten - Veranstaltungen - Ziele der Veranstaltung • Navigation: Ergebnisse – Forschungsdaten • Navigation: Ergebnisse - Gegenstände / Materialien - (Bitte prüfen Sie, welche Eingaben unter 'Verwendung und Zugänglichkeit für Dritte' gemacht wurden.) 				

Zielgruppenorientierung (außerhalb des Schutzrechts)						
28a	Nur wenn F3 mit „Ja“ beantwortet: Die nicht vom Schutzrecht betroffenen Forschungsarbeiten und -ergebnisse wurden eindeutig zielgruppenorientiert aufgearbeitet.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Ergebnisse – Veröffentlichungen – (Klicken Sie den Filter-Button „Filter anzeigen/verbergen“ und schauen Sie ob es möglich ist unter Ziel nach ‚Transfer‘ zu filtern.) • Navigation: Arbeiten - Kooperation / Partizipation / Austauschprozesse - Navigation: Arbeiten - Kooperation / Partizipation / Austauschprozesse - (Filtern Sie mit dem Button "Diagramm ein/ausblenden" auf ‚Wissensvermittlung / Wissensaustausch‘) • Navigation: Anwendung & Wirkungen - Anwendung einer Lösung / Veränderung / Innovation • Navigation: Ergebnisse - Gegenstand / Material - (Bitte prüfen Sie, welche Angaben unter 'Verwendung und Zugänglichkeit für Dritte' gemacht wurden.) 				

Multiplikatoren (außerhalb des Schutzrechts)						
29a	Nur wenn F3 mit „Ja“ beantwortet: Geeignete Multiplikatoren wurden identifiziert und angemessen einbezogen, um zu einer Verbreitung der nicht vom Schutzrecht betroffenen Ergebnisse beizutragen.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Arbeiten - Veranstaltungen • Navigation: Arbeiten - Kooperation / Partizipation / Austauschprozess • Navigation: Akteursgruppen • Navigation: Kooperationspartner / Unterauftragnehmer 				

**Nur wenn Kriterium F3 mit "Nein" beantwortet wurde,
sind die Kriterien 27b bis 29b zu beantworten.**

Open Access						
27b	Nur wenn F3 mit „Nein“ beantwortet: Alle Ergebnisse wurden kostenfrei und ohne Zugangssperren öffentlich zugänglich gemacht.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Ergebnisse - Veröffentlichungen - <i>(Leider ist die "Barrierefreiheit" von Veröffentlichungen ist derzeit noch nicht im Monitoring-Tool zu erkennen.)</i> • Navigation: Arbeiten - Veranstaltungen • Navigation: Ergebnisse – Forschungsdaten • Navigation: Ergebnisse - Gegenstände / Materialien - <i>(Bitte schauen Sie welche Eingaben unter 'Verwendung und Zugänglichkeit für Dritte' gemacht wurden.)</i> 				

Zielgruppenorientierung						
28b	Nur wenn F3 mit „Nein“ beantwortet: Die Forschungsarbeiten und -ergebnisse wurden zielgruppenorientiert aufgearbeitet.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Ergebnisse - Veröffentlichungen - <i>(Beachten Sie bitte, dass vielfältige Formate für die zielgruppenorientierte Aufarbeitung sinnvoll sind. Um einzuschätzen, wie "zielgruppengerecht" die Aufarbeitung erfolgte, legen Sie bitte einen besonderen Fokus auf beispielsweise Sprache, Länge, Veranschaulichung, Handlungsbezug und Veranschaulichung bzw. Beispielhaftigkeit in den Ergebnisdarstellungen.)</i> • Navigation: Ergebnisse - Forschungsdaten • Navigation: Anwendung & Wirkungen - Anwendung einer Lösung / Veränderung / Innovation • Navigation: Ergebnisse - Gegenstände / Materialien - <i>(Bitte schauen Sie, welche Eingaben unter 'Verwendung und Zugänglichkeit für Dritte' gemacht wurden.)</i> 				

Multiplikatoren / Vermittler / Key Stakeholder						
29b	Nur wenn F3 mit „Nein“ beantwortet: Geeignete Multiplikatoren wurden identifiziert und angemessen einbezogen, um zu einer Verbreitung der Ergebnisse beizutragen.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Arbeiten - Veranstaltungen • Navigation: Arbeiten - Kooperation / Partizipation / Austauschprozess • Navigation: Akteursgruppen • Navigation: Kooperationspartner / Unterauftragnehmer 				

Dimension Innovations- und Lösungsentwicklung

A) Potenziale und Defizite

Alle relevanten Informationen zur Bewertung der folgenden Kriterien sind in den Einträgen dieses Bereichs zu finden:

- Navigation: Anwendungen & Wirkungen - Mögliche Lösung / Veränderung / Innovation

Im Folgenden wird der Begriff **mögliche Innovation** verwendet. Dabei ist es wichtig zu verstehen das in den nachfolgenden Kriterien unter einer „möglichen Innovation“ auch eine mögliche Lösung bzw. Veränderung verstanden wird. Eine „mögliche Lösung“ kann also auch eine Beschreibung davon sein wie die Ergebnisse genutzt werden können und welche Lösung für ein Problem, oder welche Veränderung z. B. von Handlungen, Einstellungen aus den Ergebnissen entwickelt werden können.

Grad der Neuheit						
30	Potenziale und Defizite wurden bezüglich des Grades der Neuheit der möglichen Innovation plausibel dargelegt.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		• Navigation: Anwendung & Wirkung - Mögliche Lösungen / Veränderungen / Innovationen - (Öffnen Sie die vorhandenen Einträge, lesen Sie dann den Text unter 'Grad der Neuheit'.)				

Effizienz						
31	Potenziale und Defizite der Effizienz der möglichen Innovation wurden plausibel dargelegt (auch im Vergleich zu bisherigen Praktiken und Lösungsansätzen).	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		• Navigation: Anwendung & Wirkung - Mögliche Lösungen / Veränderungen / Innovationen - (Öffnen Sie die vorhandenen Einträge, lesen Sie dann den Text unter 'Effizienz'.)				

Praktikabilität und Anschlussfähigkeit						
32	Potenziale und Defizite wurden hinsichtlich der Praktikabilität und Anschlussfähigkeit der möglichen Innovation, plausibel dargelegt.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> Navigation: Anwendung & Wirkung - Mögliche Lösungen / Veränderungen / Innovationen - (Öffnen Sie die vorhandenen Einträge, lesen Sie dann den Text unter 'Praktikabilität und Anschlussfähigkeit'.) 				

Voraussetzungen						
33	Die erforderlichen Voraussetzungen für die Anwendung der möglichen Innovation wurden plausibel beschrieben	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> Navigation: Anwendung & Wirkung - Mögliche Lösungen / Veränderungen / Innovationen - (Öffnen Sie die vorhandenen Einträge, lesen Sie dann den Text unter 'Erforderliche Voraussetzungen für die Anwendung'.) 				

Etablierungsmöglichkeiten						
34	Die Aussichten für eine Etablierung / Verbreitung / Übertragung der möglichen Innovation wurden plausibel dargelegt.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> Navigation: Anwendung & Wirkung - Mögliche Lösungen / Veränderungen / Innovationen - (Öffnen Sie die vorhandenen Einträge, lesen Sie dann den Text unter 'Aussichten für die Etablierung / Verbreitung / Übertragung'.) Navigation: Anwendung & Wirkung - Anwendung einer Lösung / Veränderung / Innovation - (Beachten Sie, dass eine Anwendung oft erst nach Projektende zustande kommt, d.h. ein fehlender Eintrag ist hier nicht negativ zu werten.) 				

Dimension Innovations- und Lösungsentwicklung

b) Anwendung

Um die folgenden Kriterien zu bewerten, ist es erforderlich, verschiedene Bereiche an verschiedenen Stellen im Monitoring-Tool zu prüfen.

Beachten Sie bitte, dass Sie möglicherweise nicht in jedem Fall jede Pfadangabe zur Einschätzung des Kriteriums benötigen. Zur Bewertung der nachfolgenden Kriterien ist besonders dieser Bereich im Monitoring-Tool von Bedeutung:

- Navigation: Anwendung & Wirkungen - Mögliche Lösungen / Veränderungen / Innovationen

Der Begriff **mögliche Innovation** steht hier stellvertretend für alle beschriebenen Innovationen / Veränderungen / Lösungen, die aus den Projektergebnissen entwickelt werden (können).

Identifizierung von Defiziten		Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
35	Im Forschungsprojekt wurden konkrete Maßnahmen umgesetzt, um Defizite in der Anwendbarkeit und Mängel im Nutzen der möglichen Innovation zu identifizieren.	<input type="checkbox"/>				
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:	<ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Anwendung & Wirkungen - Mögliche Lösungen / Veränderungen / Innovationen - (<i>Wurden von den Forschenden beispielsweise Tests oder Untersuchungen durchgeführt die geeignet waren, Mängel im Nutzen zu erkennen?</i>) • Navigation: Arbeiten - Veranstaltungen - (<i>Wurden von den Forschenden Veranstaltungen durchgeführt, die das Ziel hatten Mängel im Nutzen oder Defizite in der Anwendung zu identifizieren?</i>) • Navigation: Arbeiten - Kooperation / Partizipation / Austauschprozess • Navigation: Hintergrund - Rahmenbedingungen • Navigation: Arbeiten - Arbeitspakete • Wirkungspfad: 1 Hintergrund – Rahmenbedingungen • Wirkungspfad: 4 Anwendung (Möglichkeiten) - Anwendung einer Lösung / Veränderung / Innovation 					

Fortschritte der Anwendbarkeit		Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
36	Im Projektverlauf wurden deutliche Fortschritte in der Anwendbarkeit bzw. der Nutzbarkeit der möglichen Innovation erzielt.	<input type="checkbox"/>				
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:	<ul style="list-style-type: none"> • Wirkungspfad: 4 Anwendung (Möglichkeiten) - Anwendung einer Lösung / Veränderung / Innovation • Wirkungspfad: 4 Anwendung (Möglichkeiten) - Mögliche Lösung / Veränderung / Innovation - (<i>Bitte beachten Sie alle Einträge in diesem Bereich, inklusive etwaiger, verschiedener Versionierungen</i>) 					

Filter: unzureichende Anwendbarkeit					
F4	Wurde im Laufe des Projekts festgestellt, dass eine Anwendung der Ergebnisse nicht möglich ist oder dass die mögliche Innovation für die Anwendung nicht geeignet ist bzw. Defizite im Nutzen aufweist?	Ja			Nein
		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:					
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Anwendung & Wirkung - Mögliche Lösungen / Veränderungen / Innovationen - (<i>Öffnen Sie die vorhandenen Einträge, lesen Sie dann den Text unter 'Grad der Neuheit'.</i>) • Navigation: Anwendung & Wirkungen - Anwendung einer Lösung / Veränderung / Innovation - (<i>Wenn es eine Anwendung gibt kann dies als Beleg für den Mehrwert der möglichen Innovation angesehen werden.</i>) • Navigation: Hintergrund - Stand des Wissens / Problemstellung 			

Nur wenn Kriterium F4 mit "Ja" beantwortet wurde, ist Kriterium 37 zu beantworten.

Kommunikation unzureichender Anwendbarkeit						
37a	Nur wenn „Ja“ in F4: Eine unzureichende Anwendbarkeit wurde durch die Forschenden klar kommuniziert.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:		<ul style="list-style-type: none"> • 				
Pfad:		<p><i>Beantworten Sie diese Frage nur wenn eine unzureichende Anwendbarkeit bzw. Nutzbarkeit der möglichen Innovation vorliegt. Bitte begutachten Sie mittels der Versionierungen die Unterschiede zwischen Antrag und Endbericht.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wirkungspfad: 4 Anwendung (Möglichkeiten) - Mögliche Lösung / Veränderung / Innovation • Wirkungspfad: 4 Anwendung (Möglichkeiten) - (Zwischen-) Ergebnis / Problem • Wirkungspfad: 4 Anwendung (Möglichkeiten) - Anwendung einer Lösung / Veränderung / Innovation • Navigation: Ergebnisse - Veröffentlichungen - (<i>Wenn es ein allgemeines oder öffentliches Interesse an der Veröffentlichung der Ergebnisse gibt, sollten diese veröffentlicht worden sein, auch wenn eine Anwendung der möglichen Innovation nicht zu erwarten ist</i>) • Wirkungspfad: 1 Hintergrund - Rahmenbedingungen 				

Mehrwert für Nutzer						
38	Die mögliche Innovation lässt einen eindeutigen Mehrwert für die Nutzenden erwarten.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Anwendung & Wirkung - Mögliche Lösungen / Veränderungen / Innovationen - Grad der Neuheit und Effizienz • Navigation: Anwendung & Wirkung - Anwendung einer Lösung / Veränderung / Innovation • Navigation: Hintergrund - Stand des Wissens / Problemstellung 				

Innovationsentwicklung						
39	Die Arbeiten im Projekt waren eindeutig darauf ausgerichtet, zur Innovationsentwicklung beizutragen.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Anwendung & Wirkungen - Mögliche Lösungen / Veränderungen / Innovationen 				

Dimension Stärkung der Innovationsfähigkeit

Für die Begutachtung der folgenden Kriterien ist dieser Bereich im Monitoring-Tool besonders relevant:

- Navigation: Arbeiten - Kooperation / Partizipation / Austauschprozess

Für ein gutes Verständnis der Kriterien ist es wichtig zu verstehen, dass in den folgenden Kriterien ein breites Verständnis von Innovation zugrunde liegt. Der Begriff „Innovation“ beinhaltet hierbei verschiedene Aspekte. Neben klassischen Formen umfasst er prozessorientierte Veränderungen auf individueller und Gruppenebene, wie etwa Wissen, Einstellungen, Fähigkeiten und Ziele. Zusätzlich bezieht er sich auf Veränderungen in Netzwerken, Strukturen, Organisationen, Regeln, Normen und politischen Rahmenbedingungen.

Kompetenzfördernde Interaktionen						
40	Die Interaktionen im Projekt waren gut geeignet, die Kompetenz der beteiligten Akteure für die Entwicklung von Innovationen zu steigern.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Anwendung & Wirkung - Arbeiten und Kooperationen nach Projektende - <i>(Eine weiterführende Zusammenarbeit der im Projekt beteiligten Akteure kann ein positiver Hinweis auf die Kompetenzentwicklung sein.)</i> <i>Beachten Sie, ob die Interaktionen geeignet waren zu einer Kompetenzsteigerung beizutragen. Z.B. gemeinsame Sprache finden, spezifische Kenntnisse vermitteln, gegenseitiges Lernen.</i> • Navigation: Arbeiten - Kooperation / Partizipation / Austauschprozess • Navigation: Arbeiten - Veranstaltungen • Navigation: Ziele des Vorhabens - Ziele für Interaktion und Transfer 				

Organisationsübergreifender Austausch						
41	Die Kompetenzen von Forschung und anwendungsorientierten Akteuren wurden organisationsübergreifend zusammengebracht, um Innovationsprozesse zu fördern.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Arbeiten - Veranstaltungen - <i>(Filtern Sie zunächst mit dem Button "Diagramm ein/ausblenden" nach 'Ziel' und schauen Sie sich die verschiedenen Ziele der Veranstaltungen an. Zudem können Sie die Veranstaltungen einzeln öffnen und sich unter 'Ziele der Veranstaltung' anschauen zu welchen Zielen die Veranstaltungen beitragen wollen.)</i> • Navigation: Arbeiten - Kooperation / Partizipation / Austauschprozess - <i>(Filtern Sie zunächst mit dem Button "Diagramm ein/ausblenden" nach 'Ziel' und schauen Sie sich die verschiedenen Ziele von Kooperation / Partizipation / Austauschprozess an. Zudem können Sie die Kategorien einzeln öffnen und sich unter 'Ziele der Kooperation / Partizipation / Austauschprozess' anschauen zu welchen Zielen beigetragen werden soll.)</i> • Navigation: Ziele - Ziele für Interaktion und Transfer 				

Offene Innovationsnetzwerke						
42	Das Projekt hat zu offenen Netzwerken beigetragen, in denen die Entwicklung von weiteren Innovationen angestrebt wird.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Anwendung & Wirkung - Arbeiten und Kooperationen nach Projektende • Navigation: Arbeiten - Kooperation / Partizipation / Austauschprozess • Navigation: Arbeiten - Veranstaltungen 				

Dimension Reflexion der Nachhaltigkeitswirkungen

Ein Großteil der benötigten Informationen zur Bewertung der folgenden Kriterien findet sich in den folgenden Kategorien des Monitoring-Tools. Diese Kategorien und die enthaltenen Informationen können sowohl über den Wirkungspfad als auch über die Navigation aufgerufen werden:

- Navigation: Anwendung & Wirkung - Erwartete gesellschaftliche Wirkungen
 - Wirkungspfad: 5 Erwartete gesellschaftliche Wirkungen
- Navigation: Anwendung & Wirkung - Mögliche negative Nebenwirkungen
 - Wirkungspfad: 5 Erwartete gesellschaftliche Wirkungen - Mögliche negative Nebenwirkungen

Frühzeitige Reflexion						
43	Die Reflexion etwaiger positiver und negativer Wirkungen der möglichen Innovation, fand frühzeitig (zur Antragstellung / zum Projektbeginn) statt.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<p><i>Bitte vergleichen Sie jeweils die aktuelle Version mit der Antragsversion.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wirkungspfad: 5 Erwartete gesellschaftliche Wirkungen - Erwartete gesellschaftliche Wirkung • Wirkungspfad: 5 Erwartete gesellschaftliche Wirkungen - Mögliche negative Nebenwirkungen 				

Systemorientierung						
44	Es ist klar zu erkennen, dass potenzielle positive und negative Wirkungen, der möglichen Innovation, systemorientiert reflektiert wurden.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<p><i>Systemorientiert kann hier beispielsweise bedeuten, dass eine Lebenszyklusanalyse durchgeführt wurde und/oder die gesamte Wertschöpfungskette betrachtet wurde. Zudem soll eingeschätzt werden, inwieweit Wirkungen und Wechselwirkungen auf beteiligten Handlungsbereiche und/oder Umweltbereiche berücksichtigt wurde. Außerdem ist zu beurteilen ob die Forschenden etwaige Rebound-Effekte oder Zielkonflikten die durch die mögliche Innovation entstehen können, angemessen berücksichtigt haben.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Anwendung & Wirkung - Erwartete gesellschaftliche Wirkungen • Navigation: Anwendung & Wirkung - Mögliche negative Nebenwirkungen 				

45	Reflexion negativer Nebenwirkungen					
	Potenzielle negative Nebenwirkungen der möglichen Innovation wurden reflektiert und Unsicherheiten im Forschungsstand berücksichtigt.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		• Navigation: Anwendung & Wirkung - Mögliche negative Nebenwirkungen				

46	Reflexion positiver Wirkungen					
	Potenziellen positive Wirkungen der möglichen Innovation wurden plausibel dargelegt und dabei auch zwischen belegbaren und hypothetischen Effekten differenziert.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		• Navigation: Anwendung & Wirkung - Erwartete gesellschaftliche Wirkungen				

47	Transdisziplinäre Folgenabschätzung					
	Zur Abschätzung der Wirkungen bzw. Nebenwirkungen der möglichen Innovation, wurden relevante Forschungsfelder / Disziplinen und Akteure aus dem Handlungsfeld einbezogen.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<p><i>Bei Akteuren aus dem Handlungsfeld sind, sofern es sie gibt, insbesondere von Wirkungen und Nebenwirkungen betroffene Akteure mit einzubeziehen.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Arbeiten - Veranstaltungen - (<i>Filtern Sie mit dem Button „Diagramm anzeigen/verbergen“ und lassen Sie sich die ‚Zielgruppen‘ der Veranstaltungen darstellen.</i>) • Navigation: Arbeiten - Kooperation / Partizipation / Austauschprozesse - (<i>Filtern Sie mit dem Button "Filter anzeigen/verbergen" unter ‚Ziel‘ nach ‚Erwartete gesellschaftliche Wirkungen reflektieren‘. Anschließend können Sie mit „Diagramm anzeigen/verbergen“ nach Zielgruppen filtern lassen.</i>) 				

Dimension Wirkungsabschätzung zur Nachhaltigkeit

Zur Beurteilung der folgenden Kriterien finden Sie einen Großteil der benötigten Informationen in folgenden beiden Kategorien im Monitoring-Tool:

- Navigation: Anwendung & Wirkung - Erwartete gesellschaftliche Wirkungen
- Navigation: Anwendung & Wirkung - Mögliche Lösungen / Veränderungen / Innovationen

Risikoabschätzung (Nachhaltigkeit)						
48	Es liegt ein deutliches Risiko negativer Nebenwirkungen durch den Einsatz der möglichen Innovation vor.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Anwendung & Wirkung - Mögliche negative Nebenwirkungen • Navigation: Anwendung & Wirkung - Mögliche Lösungen / Veränderungen / Innovationen • Navigation: Anwendung & Wirkung - Anwendungen einer Lösung / Veränderung / Innovation 				

Potenzialabschätzung (Nachhaltigkeit)						
49	Die mögliche Innovation hat das Potenzial starke positive Wirkungen in ihrem Einsatzbereich zu erzielen.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Navigation: Anwendung & Wirkung - Mögliche Lösungen / Veränderungen / Innovationen - (<i>Beachten Sie dort insbesondere 'Aussichten für eine Etablierung / Verbreitung / Übertragung'</i>) • Navigation: Anwendung & Wirkung - Anwendungen einer Lösung / Veränderung / Innovation • Navigation: Anwendung & Wirkung - Erwartete gesellschaftliche Wirkungen 				

Für die Beantwortung der abschließenden Kriterien bitten wir Sie, einen übergeordneten Blick auf das gesamte Forschungsprojekt zu werfen.

Reduktion negativer Nebenwirkungen						
50	Es wurde daran gearbeitet, die negativen Nebenwirkungen der möglichen Innovation zu reduzieren.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Wirkungspfad: 5 Erwartete gesellschaftliche Wirkungen - Mögliche negative Nebenwirkungen - <i>(Bitte vergleichen Sie die aktuelle Version mit älteren Versionen, um Änderungen im Projektverlauf zu erkennen)</i> • Wirkungspfad: 4 Anwendung (Möglichkeiten) - Mögliche Lösungen / Veränderungen / Innovationen <p><i>Bitte beurteilen Sie mittels der folgenden beiden Kategorien zudem, was im Gesamtprojekt beabsichtigt wurde und welche Arbeiten dazu durchgeführt wurden.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wirkungspfad: 2 Forschung und Entwicklung • Wirkungspfad: 3 Interaktionen und Transfer 				

Optimierung positiver Wirkungen						
51	Es wurde daran gearbeitet, die positiven Wirkungen durch die mögliche Innovation zu maximieren.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:		<ul style="list-style-type: none"> • Wirkungspfad: 5 Erwartete gesellschaftliche Wirkungen - Erwartete gesellschaftliche Wirkung <i>(Bitte vergleichen Sie die aktuelle Version mit älteren Versionen, um Änderungen im Projektverlauf zu erkennen)</i> • Wirkungspfad: 4 Anwendung (Möglichkeiten) - Mögliche Lösungen / Veränderungen / Innovationen <p><i>Bitte beurteilen Sie mittels der folgenden beiden Kategorien zudem, was im Gesamtprojekt beabsichtigt wurde und welche Arbeiten dazu durchgeführt wurden.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wirkungspfad: 2 Forschung und Entwicklung • Wirkungspfad: 3 Interaktionen und Transfer 				

Reduktion von Zielkonflikten						
52	Es wurde daran gearbeitet, Zielkonflikte zwischen den Nachhaltigkeitswirkungen zu reduzieren.	Trifft nicht zu	Trifft eher nicht zu	Teils/ Teils	Trifft eher zu	Trifft zu
		<input type="checkbox"/>				
Platz für Notizen, Kommentare, Begründungen:						
Pfad:	<ul style="list-style-type: none"> • Wirkungspfad: 5 Erwartete gesellschaftliche Wirkungen - Erwartete gesellschaftliche Wirkung (<i>Bitte vergleichen Sie die aktuelle Version mit älteren Versionen, um Änderungen im Projektverlauf zu erkennen</i>) • Wirkungspfad: 5 Erwartete gesellschaftliche Wirkungen - Negative Nebenwirkung • Wirkungspfad: 4 Anwendung (Möglichkeiten) - Mögliche Lösungen / Veränderungen / Innovationen <p><i>Bitte beurteilen Sie mittels der folgenden beiden Kategorien zudem, was im Gesamtprojekt beabsichtigt wurde und welche Arbeiten dazu durchgeführt wurden.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wirkungspfad: 2 Forschung und Entwicklung • Wirkungspfad: 3 Interaktionen und Transfer <p><i>In der nachfolgenden Tabelle können Sie erkennen, welche Auswahlmöglichkeiten die Forschenden zur Charakterisierung der erwarteten gesellschaftlichen Wirkung hatten. Die Liste zeigt Ihnen alle 'Kernelemente der Nachhaltigkeit' die den Forschenden zur Auswahl standen und soll Ihnen eine bessere Wirkungseinschätzung der möglichen Innovation gestatten.</i></p>					

Auswahlliste der Kernelemente der Nachhaltigkeit'	
Ressourcenschutz	
	Effiziente Nutzung natürlicher Ressourcen (z.B. Boden, Wasser, Rohstoffe)
	Reduzierung des Verbrauchs natürlicher Ressourcen
	Verantwortungsvolle Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen
	Reduzierung Flächenverbrauch
	Reduzierung von Abfällen
	Verantwortungsvolle Entsorgung von Abfällen
	Wiederverwertung / Recycling nicht mehr genutzter Stoffe aus Konsum und Produktion
Klimaschutz und Klimaanpassung	
	Reduzierung des Ausstoßes klimarelevanter Gase
	Steigerung der CO ₂ - Bindung
	Reduzierung der Nutzung fossiler Energieträger

	Ausbau erneuerbarer Energien
	Effiziente Energienutzung / Reduzierung des Energieverbrauchs
	Anpassung an Extremwetterereignisse
	Erhöhung der Klimaresilienz von Landnutzungssystemen
	Erhöhung der Klimaresilienz des städtischen Raums
Umweltschutz	
	Reduzierung von schädlichen Emissionen (Ausstoß von Schadstoffen) und Immissionen (Einwirkung von Schadstoffen auf Menschen oder Ökosysteme)
	Stärkung des Naturschutzes und Erhalt und Schutz biologischer Vielfalt
	Erhalt der Funktionen von Ökosystemen
	Steigerung der Nachhaltigkeit von Landnutzungssystemen
	Ausbau/ Stärkung Ökolandbau
Teilhabe und Gerechtigkeit	
	Schutz menschlicher Gesundheit
	Verbesserung sozialer und politischer Teilhabe
	Verbesserung der sozialen Gerechtigkeit
	Verbesserung der Geschlechtergerechtigkeit
	Stärkung von Menschenrechten und sozialer Standards entlang (globaler) Wertschöpfungsketten
	Erhöhung der Versorgungssicherheit (z.B. gesicherte und Versorgung mit Energie, Lebensmittel, medizinischer Versorgung)
	Stärkung der integrierten Stadtentwicklung (ganzheitliche Entwicklung von Siedlung, Verkehr, Umwelt und sozialer Belange)
	Entwicklung ländlicher Räume als attraktive Wirtschafts- und Lebensräume
Bildung und Innovation	
	Verbesserte / gestärkte Bildung
	Förderung technologischer Innovationen für Nachhaltige Entwicklung
	Förderung sozialer Innovationen für Nachhaltige Entwicklung